

G'ARBIY YEVROPA DAVLATLARIDA MUSULMONLAR INTEGRATSIYASI

Mardonov SH. R.

**Xalqaro munosabatlar va Jahon siyosati
yo'nalishi Magistranti**

**Toshkent viloyati Toshkent shahar Jahon
Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817572>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Musulmonlarning G'arbiy Yevropa yoki umuman aytganda butun Yevropa bo'ylab integratsiyalashuv jarayoni, uning tarixi, rivojlanish tendensiyalari, unga ta'sir etuvchi omillar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola ekspert siyosatshunoslar hamjamiyatida ham, ommaviy miqyosda ham keskin bahs-munozaralarga sabab bo'lgan va shu bilan birga dunyo tarixshunosligida kam o'rganilgan muammoga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: musulmonlar, Yevropa, islom, siyosiy integratsiya, immigratsiya strategiyalari, davlat qurilishi, markazlar va ichki periferiya, multikulturalizm, gibril o'ziga xoslik, bag'rikenglik, ksenofobiya, o'ng qanot kuchlari.

Musulmonlarning Yevropaning tub aholisi bilan bir xil siyosiy huquqlarga ega bo'lishi, shuningdek, ularning faoliyatda to'liq ishtirok etishi Yevropa immigratsiyasining musulmon segmentiga bag'ishlangan mahalliy adabiyotlarda integratsiyaning ijtimoiy va iqtisodiy jihatlariga asosiy e'tibor beriladi. Muammoning siyosiy tomoni ko'pincha "sahna ortida" qoladi. Ayni paytda, musulmonlar sonining ortib borayotgan o'sishi sharoitida ularning Yevropadagi diasporalari mezbon mamlakatlardagi davlat va fuqarolik jamiyati institutlariga tobora sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi ta'sirchan kuchga aylanmoqda. Muallifning fikriga ko'ra, "siyosiy integratsiya" tushunchasi nafaqat Dunyoviylashgan va shu bilan birga milliy davlatning nasroniy tabiatini saqlab qolish uchun musulmon immigrantlarni (shu jumladan fuqaroligi bo'lganlarni) ijtimoiy-madaniy a'zolikka kiritish sabablarini izlash jiddiy muammo hisoblanadi. Markazlarning raqobati Yevropa demokratiyalarida yangi ziddiyat yo'nalishlarining tuzilishiga olib keladi. o'z mamlakatlarning siyosiy institutlari mezbon jamiyatlarning ajralmas qismiga aylanadi. Bu ikki tomonlama o'zaro hamkorlikning dinamik jarayoni bo'lib, uning davomida migrantlarning o'zlari ham, ularning "yangi vatanlari" ham o'zgaradi.

Ushbu ichki periferiyaning integratsiyasi transmilliy tabiati tufayli juda qiyin. Mo'min musulmon o'zini ummatning bir qismi deb biladi va uning madaniy markazlariga sodiq qoladi. Islomning diniy tizim sifatidagi o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, bu markazlarning ovozi ham siyosiy tus olishi mumkin. Yevropalik musulmonlarning tafakkuri, ko'rsatmalari va

pozitsiyalarida ko'p narsa zamonaviy hayotning turli masalalari, jumladan, jahon siyosatidagi voqealar yuzasidan diniy va huquqiy hukmlarni tarqatuvchi "tashqi" huquqshunoslarga bog'liq bo'lib qolmoqda. Ummatning ovozini jamoatlar ko'pincha o'zlarining tarixiy vatanlaridan, Islom olamidan (Dor al-Islom) yozadigan imomlar ham tarqatadilar.

Amalda bu jarayon katta qiyinchiliklarga duch keladi. Musulmon immigranlar bugungi kunda yangi ijtimoiy-madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy "masofa" ni keltirib chiqaradigan Yevropa siyosatining ichki periferiyasini tashkil qiladi. Yevropa tarixida bunday masofalar bir necha bor siyosiy va hududiy keskinliklar manbai bo'lib, millatning shakllanishi va hokimiyatning qonuniylashtirilishi uchun birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-madaniy chegaralarning mustahkamlanishiga to'sqinlik qilgan.

Kollektiv siyosiy o'ziga xoslikni yaratish jarayonlari murakkab va ifodalash qiyin. Ular guruh a'zolari o'rtasida shakllanadigan umumiy identifikatsiya, birdamlik va ishonch hissidan kelib chiqadi. Shu bilan birga, "eski" yevropaliklarning bir qismi dastlab musulmon muhojirlarga ishonchsizlik, ba'zan hatto dushmanlik bilan munosabatda bo'lgan. Global inqiroz yillarida vaziyat Yevropa siyosiy elitalari va oddiy fuqarolarning bir necha o'n yillar davomida ilgari surilib kelinayotgan ko'p madaniyatli jamiyat g'oyasiga nisbatan tanqidiy munosabati kuchayishi bilan yanada og'irlashdi. xilma-xillikni muhofaza qilish va uyg'unlashtirish va natijada qit'aning ijtimoiy taraqqiyoti. Mahalliy aholi o'rtasida izolatsion kayfiyat kuchayib, ko'pincha ksenofobiya va millatchilikka aylanib bormoqda.

So'nggi o'n yilliklarda G'arbiy Yevropa mamlakatlarida boshqa madaniyatlar jamoalarini integratsiya qilishning bir qancha strategiyalari sinab ko'rildi. Germaniya, Frantsiya va Buyuk Britaniyada uchta "klassik" turi qo'llaniladi. Nemis hukumati uzoq vaqt davomida millatning etnik-madaniy kontseptsiyasiga amal qildi, unga ko'ra ikkinchisi qon qarindoshligi bilan belgilanadi. Bu yondashuv nemis millatiga ko'chmanchilarning kiritilishiga qarshi edi. 2000 yilda Germaniya o'zining etnik-madaniy strategiyasini rasman qayta ko'rib chiqdi. U "konstitutsiyaviy vatanparvarlik" tamoyili bilan almashtirildi, unga ko'ra millat irsiy biologik mezonlar bilan emas, balki davlatning asosiy qadriyatlariga (barcha odamlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydigan nemis tili) sodiqlik asosida belgilanadi. aholisi, Konstitutsiya va qonun ustuvorligi, shaxs qadr-qimmatini hurmat qilish va uning jamoadan ustunligini tan olish). Ko'pincha, bu pozitsiyani tavsiflash uchun ekspertlar va siyosatchilar suriyalik nemis olimi B. Tibi tomonidan taklif qilingan Leitkultur ("yetakchi madaniyat") atamasidan foydalanadilar.

Germaniyada nisbatan yaqinda qayta ko'rib chiqilgan etnik-madaniy yondashuvdan farqli o'laroq, Fransiyada fuqarolikni olishda asosiy rol tarixan qon huquqi bilan emas, balki davlat hududida tug'ilish va yashash joyi bilan o'ynaydi. Fransiya strategiyasi immigrantrlarni assimilyatsiya qilishga qaratilgan. Konstitutsiyada "kelib chiqishi, irqi va dinidan qat'i nazar, barcha fuqarolardan iborat fransuz xalqi" haqida so'z boradi. Odamlarni bir-biridan ajratib turadigan barcha narsa, xususan, e'tiqod va dunyoqarash shaxsiy hayot sohasiga tegishli hisoblanadi.

Buyuk Britaniyada ko'chmanchilarning integratsiyalashuviga yondashuv dastlab turli xalqlar va madaniyatlarning Britaniya mustamlaka imperiyasi doirasida birgalikda yashashi bilan mustahkamlangan bag'rikenglik ruhi bilan sug'orilgan edi. Buyuk Britaniyada fuqarolik ham qon huquqi, ham tuproq huquqi bilan olinadi. Britaniya fuqarosi - bu Britaniya fuqarosi yoki Britaniyada doimiy rezident bo'lmagan shaxsdan tug'ilgan kishi. Britaniya strategiyasining o'ziga xos xususiyati shundaki, bu yerda integratsiya nafaqat individual, balki etnik jamoalar orqali ham o'z madaniy o'ziga xosligini saqlab qolish maqsadida amalga oshiriladi.

Ushbu strategiyalar o'rtasidagi barcha farqlarga qaramay, ular (shuningdek, Yevropada qo'llaniladigan barcha boshqalar) inson huquqlarini hurmat qilish va boshqa madaniyatlar hamjamiyatlari hayotiga aralashmaslikka asoslangan tarixan o'rnatilgan liberal demokratik paradigmaga asoslangan edi. Boshqacha qilib aytganda, Yevropa davlatlari jamiyatning madaniy xilma-xilligini tan olgan va islom dinining ommaviy amaliyoti uchun sharoit yaratadigan "ko'p madaniyatli" siyosat olib bordilar. Bu siyosat ko'chmanchilarga mamlakat ichida yopiq jamoa (chekka) bo'lib qolishga imkon berdi.

Oqibatda Yevropa jamiyatlari o'troq bo'lishdan oldingi davrlarning nisbiy bir xilligini yo'qotib, parchalangan (yoki A. Leyfart terminologiyasida ko'p komponentli) jamiyatga aylandi. Qabul qiluvchi jamiyatlarning qadriyatlari va ma'naviy yo'nalishlarining bir vaqtning o'zida eroziyasi boshqa madaniyat guruhlarini bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatish yo'lidagi yana bir katta to'siq bo'ldi.

XX asr oxiri - XXI asr boshlarida islom ekstremizmining kuchayishi, Yevropa hukumatlarini bunday "aralashuvsiz siyosat", nazoratsiz multikulturalizmdan voz kechib, boshqariladigan multikulturalizmga o'tishga undadi, bu esa musulmon jamoalari bilan munosabatlarni yanada puxta va "maqsadli" qurishni nazarda tutadi. Musulmonlarning siyosiy integratsiyasi bo'yicha ishlar faollashdi. Yevropa Ittifoqi immigratsiya siyosatining umumiy tamoyillarini ishlab chiqdi, alohida qonun hujjatlarini qabul qildi va madaniyatlararo

muloqotni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni tashkil etdi. Biroq, ishlab chiqilgan tamoyillar majburiy me'yorlar emas, balki tavsiyalar bo'lishi ehtimoli ko'proq, bu a'zo mamlakatlarning turli xil integratsiyalashuvi va Bryusselning ichki siyosatning ushbu murakkab sohasiga aralashuviga qarshilik ko'rsatishi bilan bog'liq. Umuman olganda, Yevropa Ittifoqi milliy yondashuvlarni "yumshoq usulda" - tavsiya etilgan standartlarni belgilash va muayyan loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali uyg'unlashtirishga intiladi. O'tgan yillardagi unchalik muvaffaqiyatli bo'lmagan hatti-harakatlarning tajribasini hisobga olgan holda, Yevropa davlatlari bir vaqtning o'zida mezbon jamiyatlar manfaatlariga javob beradigan va musulmonlarning o'z ehtiyojlarini hisobga oladigan muvozanatli integratsiya siyosati variantlarini izlamoqda. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish muhim o'rin tutadi. Musulmonlarning bandlik, ta'lim, sog'liqni saqlash va uy-joy bilan ta'minlash sohasidagi huquqlarini amalga oshirish ularning yanada ochiqligiga, tub aholi bilan yaqinlashishiga olib keladi va siyosiy integratsiyaga ijobiy ta'sir qiladi, deb taxmin qilinadi. Shu bilan birga, multikulturalizm inqirozi faktini ta'kidlagan holda, Yevropa yetakchilari immigratsiya siyosatini bir qator jihatlarida qat'iylashtirmoqda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga joylashishga intilayotgan musulmonlar tomonidan to'ldirilgan anketalarda ularning gender tengligi, gomoseksualizm va bag'rikenglikni xulq-atvor meyyori sifatida qabul qilishga tayyorligiga munosabatini oydinlashtiradigan savollar mavjud. Asosan, yashayotgan mamlakat tilida majburiy o'qitish, uning tarixi, siyosiy tuzilishi, madaniyati va urf-odatlar bilan tanishish joriy etiladi. Bu chora-tadbirlar ayrim muhojirlarning integratsiyaga nisbatan passiv munosabatini va hattoki qarshiligini bartaraf etishga qaratilgan.

Yevropaning musulmonlarning diniy ramzlariga munosabati keskinlashmoqda, Fransiyada 2004 yilda maktab o'quvchilariga hijob kiyish taqiqlangan edi. Ba'zi nemis shaharlari bunga ergashdi. 2009-yilda Shveysariyada hukumat yangi diniy minoralar qurish masalasini referendumga qo'ygan, unda fuqarolarning 57,5 foizi ularning qurilishiga qarshi ovoz bergan. Minoralarining muxoliflari ularni diniy emas, balki siyosiy ramz sifatida ko'rishadi va mamlakatni islomlashtirishga yo'l qo'ymaslikka chaqiradilar. Yevropa jamiyatlarida islom diniga ergashuvchilarga o'zligini isbotlash imkoniyatini beruvchi diniy plyuralizmning rivojlanishi ba'zi musulmonlar orasida sarosimaga tushish va umidsizlik hissini uyg'otmoqda. Musulmon jamiyatida Yevropa rasmiylarining siyosati ko'pincha noaniq reaksiyalarni keltirib chiqaradi. 2010-2013 yillarda joriy etilgan bu borada indikativ chorlar ko'rilgan. Unda Belgiya, Fransiya, Shveysariyaning Tisino kantoni hamda Italiya va Ispaniyaning ayrim shaharlarida jamoat joylarida ro'mol va niqob, shaxsni

aniqlashga to'sqinlik qiluvchi kiyim sifatida aniqlanib, bunday kiyimlarni kiyish taqiqlangan. Bu xavfsizlik taqiqini islomiy terrorizmni qoralagan ko'plab musulmonlar yaxshi tushunish bilan qarshi oldilar. Shu bilan birga, buni nafaqat an'anaviylik tarafdorlari, balki liberal fikrdagi musulmon jamoat arboblari ham ma'qullamadi, ular bunday qarorlarda tanlash huquqi va o'ziga xoslikka tajovuzni ko'rdilar.

Immigratsiya jarayonlarining dastlabki o'n yilliklarida diniy muammolar ko'chmanchilar va hokimiyat o'rtasida nizolarni keltirib chiqarmadi. Musulmonlar, birinchi navbatda, yangi sharoitda yashash bilan bog'liq moddiy muammolarga duch kelishdi. Diniy ehtiyojlar keyinchalik, muhojirlarning oilalarini birlashtirish jarayoni boshlanganda paydo bo'ldi. Musulmonlar namoz o'qish uchun vaqtinchalik joylarni, diniy ta'lim olishlari mumkin bo'lgan masjidlar qurishni talab qila boshladilar. Mahalliy hokimiyat organlari bilan xususiy uylardan tegishli ruxsatsiz ibodat qilish uchun foydalanish bilan bog'liq nizolar kelib chiqqa boshladi. Talablar, shuningdek, ish vaqtida namoz o'qish, Ramazon oyida ish tartibini qayta ko'rib chiqish, diniy bayramlarda ta'til berish, alohida qabristonlarga ega bo'lish istagini bildirgan. Talablar orasida ta'lim sohasi alohida o'rin tutdi. Ota-onalar farzandlariga dinga hurmat bilan singdirilgan ta'lim olishlarini ta'kidladilar. Davlat maktablari bunga mos kelmagani uchun musulmonlar musulmon maktablarini tashkil qilishni talab qila boshladilar. Qizlar bilan bog'liq muammolar ham paydo bo'ldi, chunki hamma ota-onalar qizlarini aralash maktablarga berishga yoki ularga gimnastika va basseynga borishga ruxsat berishga rozi bo'lishmadi.

Dunyoviydashgan jamiyat nafaqat amrlarni, balki turli ko'rinishlarida musulmonlarning turmush tarzini tartibga soluvchi xulq-atvor me'yorlarini ham o'z ichiga olgan din tarafdorlari uchun g'alati va tushunarsiz ko'rinadi. Mashhur eron faylasufi S.X. Nasr yozadiki, musulmon dunyoqarashi oliy voqelik sifatida Xudo ongiga asoslanadi va inson ilohiy qonun sifatida faqat shariatga to'liq bag'ishlanishi mumkin, degan g'oyaga asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, G'arb sivilizatsiyasining asosiy tamoyillari islomga ziddir, "chunki bu sivilizatsiyaning falsafiy maktablari insonni Xudoga isyon ko'targan mavjudot sifatida qarashga yoki insonlar jamoasini chumoli uyasi deb hisoblashga asoslanadi. Gender muammosi jiddiy ziddiyatga olib keladi, Ota irodasi hukmron bo'lgan musulmonlar oilalari jinlar tengligi, ayollarga davlat sohasida o'z o'zni beriladigan, rahbarlik lavozimlarini egallash imkoniyati kafolatlangan dunyoni tushunmaydi. Musulmonlar G'arb jamiyatlariga xos bo'lgan moddiy ne'matlar poygasini, iste'mol jamiyatining "ma'naviy tanazzulini", oila tuzilishining zaiflashishini, kattalarga hurmatsizlikni keskin tanqid qiladilar.

G'arb voqeliklariga tanqidiy munosabat, ayniqsa, erkaklar orasida keng tarqalgan. Ayollar yangi yashash joyidan ko'proq mamnun. Ehtimol, bu ayollarning ish topishda kamroq muammolarga duch kelishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, umuman ayollarga xos bo'lgan bag'rikenglik tufayli ular mahalliy xalqning ularga bo'lgan munosabatini erkaklar kabi og'riqli his qilishmaydi. Ayollar uchun odatiy fikrlash va xatti-harakatlarning stereotiplarini buzish, birinchi navbatda, xarakterlidir. Islom an'alariga ko'ra, ayol hamma narsada erkakka bo'ysunadi: turmushga chiqmagan ayol otasi va aka-ukalariga, turmushga chiqqan ayol eriga bo'ysunadi. Uning eng muhim hayotiy amallari kamtarlik va itoatkorlik, nikoh (turmushga chiqmagan ayollar hukm qilinadi) va ko'payishdir. Musulmon ayolning taqdiri kunlik namoz o'qish, oilaga g'amxo'rlik qilish, farzandlar tarbiyasi, til va madaniy an'analarni yetkazishdir. 20-asrning so'nggi o'n yilliklari — 21-asr boshlarida musulmon mamlakatlarini ijtimoiy modernizatsiya qilish jarayonida ayolning islom an'analari va o'zligining homiysi sifatidagi roli shubha ostiga olindi. Biroq, amalda ularning jamoatdagi ishtiroki faolligi pastligicha qoldi.

G'arbgaga ko'chib kelgan musulmon ayollarning iqtisodiy mustaqillik va so'z erkinligiga erishish uchun ko'proq imkoniyatlari bor. Begona ijtimoiy-madaniy muhitga hijrat qilish faktining o'zi pravoslav musulmon rahbarlari tomonidan an'anaviy madaniy me'yorlarning buzilishi sifatida baholanadi (ammo bu erkaklarga ham tegishli). Musulmon ayollar uchun uydan tashqarida ishlash, hamrohsiz chiqish zarurati ham qonunbuzarlikka aylanadi. Bunday holda, migrantlarning an'anaviy xulq-atvor normalari Yevropa madaniy kontekstiga zid keladi, bunda erkaklar va ayollarning rollari musulmon mamlakatlariga qaraganda ancha kamroq darajada farqlanadi. Atrofdagi vatandoshlar (va ayolning o'zi) nazarida uydan tashqarida ishlash oilani qo'llab-quvvatlash zarurligini asoslaydi. Hijob kiyishni to'xtatib, kosmetika va hokazolarni ishlatadigan musulmon ayollarning bir qismi ham an'analarni buzadi. Ayniqsa, yosh, o'qimishli va turmushga chiqmagan musulmon ayollar G'arb qadriyatlarini yaxshi qabul qilishadi. Ular uchun mehnat qilish iqtisodiy mustaqillikni anglatadi, shaxsning erkin rivojlanishini, insonning vasiyligidan mustaqilligini kafolatlaydi. Ularning ideal g'oyasi ayollar tengligidir. Yangi ijtimoiy-madaniy muhitning ta'siri Yevropaga ko'chib kelgan musulmonlarni ham chetlab o'tmadi. Demak, oila o'chog'ining himoyachisi va qo'riqchisi bo'lishga odatlangan erkak uchun xotinining uydan tashqarida ishlashiga rozi bo'lishi jiddiy psixologik buzilish, oiladagi rollarni taqsimlash haqidagi an'anaviy g'oyalarni qayta ko'rib chiqishdir. Shuni unutmaslik kerakki, pravoslav musulmon oilasida o'z oilasini boqishga qodir bo'lmagan erkak muvaffaqiyatsiz deb hisoblanadi.

Zamonaviy musulmonlarning dunyoqarashini tahlil qilar ekanmiz, shuni yodda tutish kerakki, islom dini ham boshqa buyuk an'analar kabi g'oyalar, e'tiqod va ta'limotlarning murakkab tizimidir. U talqin va tarixiy kontekstga qarab turli ijtimoiy ma'nolarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan ko'p tomonlama ma'nolarga to'la. Musulmon jamiyatidagi global (va albatta, Yevropa) siyosiy, iqtisodiy, madaniy va informatsion siljishlar natijasida ro'y berayotgan o'zgarishlar islomning o'zini demokratlashtirish uchun isloh qilish zarurati haqidagi savolni o'rinsiz qiladi. Siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot nafaqat an'anaviy ongni takror ishlab chiqarish bazasini toraytiradi, balki dindor shaxsning tuzilishini o'zgartiradi, uni yanada murakkab va moslashuvchan qiladi. Shu bilan birga, u dinning mavqeiga putur yetkazmaydi, aksincha, u dindorlikning ommaviy namoyon bo'lishini o'zgartiradi.

Agar siyosiy islom yoki islomchilik haqida gapiradigan bo'lsak, u paydo bo'lishida an'anaviy musulmon elitalarining G'arbga to'g'ridan-to'g'ri qaramligi va keyinchalik yangi respublika elitalarining qarzga olingan dunyoviy mafkuralarga va avtoritar siyosiy shakllarga o'tishi sababli radikal mazmunga ega edi. Siyosiy tizimlarning ochiqligi oshgani sayin, uning asosiy oqimi mo'tadil tus ola boshladi, buni bugungi kunda Yevropa musulmonlarining tarixiy vatanlarida o'nlab shunday partiyalarning huquqiy siyosiy maqomi ko'rsatib turibdi. Yevropada ham xuddi shunday holat bu yerda turli darajada G'arb jamiyatlariga integratsiyalashgan siyosiy jihatdan mo'tadil musulmonlarning keng qatlami shakllangan. Ular o'zlari yashayotgan davlat qonunlariga bo'ysunadi va terrorizmni qoralaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, musulmon mamlakatlardan kelgan muhojirlar va o'rtacha yevropaliklarning turmush tarzi tobora yaqinlashib bormoqda. Ko'pgina musulmonlar, ayniqsa ikkinchi va uchinchi avlodlar uchun yashab turgan mamlakatining tili asosiy muloqot tiliga aylanmoqda, ularning ovqatlanish, kiyim-kechak, musiqaga bo'lgan afzalliklari yevropaliklarnikiga o'xshab bormoqda. Musulmon dindorligi tabiatining o'zgarishi asosiy ahamiyatga egadir. Ularning katta qismi masjidlarga borishni va diniy marosimlarni bajarishni to'xtatmoqda. O'z e'tiqodlaridan voz kechish mumkinligini hisobga olib, dunyoviy musulmonlar paydo bo'ldi. Dunyoviy deb atalmish musulmonlar liberal-demokratik qadriyatlarni qabul qilgan va ba'zi shariat me'yorlarini Yevropa voqeligiga moslashtirish masalasini ko'tarayotgan Yevro-Islom vakillari sifatida shakllanib bormoqdalar.

Aslini olganda, musulmonlarning o'ziga xosligi o'zgartirilmoqda. Ko'pchilik diniy o'ziga xoslikka qarshi chiqmasdan, o'zlarini ma'lum bir Yevropa davlatining vakillari va musulmonlar deb bilishadi. Boshqacha aytganda, o'ziga xoslik yondashuvi mantig'ida Yevropaning postindustrial jamiyatlarida musulmonlar

oldini olish qiyin bo'lgan dunyoqarashlar to'qnashuvi, gibrid o'ziga xoslikning paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday o'ziga xoslik matritsasida (masalan, Buyuk Britaniya fuqarosi, kelib chiqishi bo'yicha pokistonlik, diniga ko'ra musulmon) yangi ijtimoiy shakllar (qadriyatlar, munosabatlar, afzalliklar, omillar kombinatsiyasi) eskilarini almashtirmaydi, balki ular bilan birlashtirilib, qayta ko'rib chiqiladi.

Xulosa

Yevropadagi musulmonlarning siyosiy integratsiyasi samaradorligini baholanar ekan, shuni ta'kidlash mumkinki, Yevropa hukumati bir-biriga zid bo'lgan ikkita vazifani hal qilish zarurati bilan duch kelmoqda: yangi fuqarolarning ijtimoiy-madaniy manfaatlarini hisobga olish va bu bilan bog'liq so'rovga javob berish. Jamiyatda immigratsiyaga qarshi kayfiyatning kuchayishi muhojirlar bilan munosabatlardagi an'anaviy liberal-demokratik paradigmaning ba'zi tarkibiy qismlaridan voz kechishdir. Shubhasiz, yevropalik musulmonlarning multikulturalizmi va integratsiyasi (ko'pincha assimilyatsiya bilan bog'liq) tushunchalarining ma'nolarini yanada aniqlashtirish, shu jumladan, ushbu masala bo'yicha ijtimoiy-siyosiy munozarani davom ettirish va unga diniy an'analar mavzusini kiritish orqali yanada aniqlashtirish talab etiladi. Xristianlik Yevropada jamoaviy o'ziga xoslikning manbai bo'lib qolmoqda, bu bizga Islomga o'xshash rolni inkor etishga imkon bermaydi, ayniqsa teng fuqarolik rejimini yaratish va shaxsiy va jamoaviy huquqlar o'rtasidagi muvozanatni topish vazifasi bilan ifodalanadi. Turli madaniy me'yorlar vakillarining nisbatan muammosiz birga yashashi, uzoq yillar davomida bu imkoniyatni himoya qilgan hukmron Sotsialdemokratik va Konservativ partiyalarga ham ta'sir qildi. Jamoatchilik ongi o'ngga siljidi. Shunday qilib, musulmonlar va g'arbliklar o'rtasidagi munosabatlar "umuman yaxshi" yoki "umuman yomon" degan savolga 2006 yilda Germaniya, Fransiya, Ispaniya va Buyuk Britaniyada siyosiy integratsiyaning yagona modelining mavjud emasligi, milliy hukumatlarning uni boshqarish mexanizmlari va vositalarini izlash va rivojlantirishdagi rolni oshirish yo'li bilan izoh berildi. Biroq, Yevropa hukumatlari bu masalalarda jiddiy kelishmovchiliklarga duch kelishi mumkin. Yevropadagi musulmon jamoalarining turlichaligi ularning umumiy integratsiyalashuvi, xususan, siyosiy integratsiya jarayonini murakkablashtiradi. Shunga qaramay, demokratik g'oyalar va amaliyotlar musulmonlarning katta qismi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, bu esa ularning Yevropa jamiyatlariga siyosiy integratsiyalashuvini to'liq mumkin deb hisoblash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ramadan T. Western Muslims and the Future of Islam. N.Y.: Oxford Univ. Press. 2004. 278 p.
2. Ramadan T. Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation. N.Y.: Oxford Univ. Press. 2009. 372 p.
3. Ramirez Goicoechea E. Inmigrantes en España: Vidas y Experiencias. Madrid: Centro de Investigaciones Sociologicas: Siglo XXI de Espana Editores. 1996. 611 p.
4. Rokkan S. State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan (ed. by P. Flora with S. Kuhnle and D. Urwin). N.Y.: Oxford Univ. Press. 1999. 422 p.
5. Roy O. Secularism Confronts Islam. N.Y.: Columbia University Press. 2007. 128 p.
6. Semenenko I.S. Integration of Foreign Cultural Communities in Developed Countries. – MEMO Journal. 2006. No. 10. P. 58 68. (In Russ.)
7. Tibi B. Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam Versus Global Jihad. N.Y.: Routledge. 2008. 311 p.
8. Tibi B. Islam's Predicament with Modernity: Religious Reform and Cultural Change. N.Y.: Routledge. 2009. 407 p.